
**CONDIÇÕES DERMATOLÓGICAS E QUALIDADE DE VIDA:
IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DA ACNE VULGAR NO CONTEXTO DA
SAÚDE COLETIVA**

DOI: 10.5281/zenodo.19918628

Beatriz Pereira De Souza¹

¹Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Universidade Federal de Pernambuco
beatrizpsouza366@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9882826517420761>

Bruna Kristyer Lima de Paula¹

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica (PPGIT) – Universidade Federal de Pernambuco
brunakristyer@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1048048122022330>

Maria de Fátima Fonseca Marques²

²Doutora em Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos e do Meio Ambiente – Universidade de Cádiz (UCA-Espanha)
fatima.fonseca@biologicus.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0451115348294285>

Karina Perrelli Randau³

³Doutora em Ciências Naturais – Universidade Federal de Pernambuco
karina.prandau@ufpe.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5089595850981385>

AT30: Outras áreas da saúde.

Introdução: A acne vulgar é uma das condições dermatológicas mais prevalentes no mundo, acometendo principalmente adolescentes e adultos jovens, mas também presente em outras faixas etárias. Embora não represente risco direto à vida, trata-se de uma condição crônica com importantes repercussões psicossociais, incluindo prejuízos à autoestima, à imagem corporal, às relações sociais e à saúde mental. No contexto da Saúde Coletiva, a acne deve ser compreendida não apenas como um agravo cutâneo, mas como um problema que impacta a qualidade de vida e pode contribuir para sofrimento emocional, estigmatização e redução do bem-estar geral. **Objetivo:** Analisar os impactos psicossociais da acne vulgar na qualidade de vida dos indivíduos, discutindo suas implicações para a promoção da saúde e para as estratégias de cuidado no âmbito da Saúde Coletiva. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, realizado a partir de publicações científicas nacionais e internacionais disponíveis em bases de dados como PubMed, SciELO e Google Scholar. Foram incluídos artigos que abordaram a acne vulgar associada à qualidade de vida, aspectos emocionais, psicossociais e impacto social, publicados nos últimos anos. A análise foi conduzida de forma descritiva e interpretativa, buscando integrar evidências clínicas, sociais e psicológicas.

Resultados: Os estudos analisados demonstram que a acne vulgar está associada a impactos negativos significativos na qualidade de vida, especialmente em domínios emocionais e sociais. Observa-se maior prevalência de ansiedade, sintomas depressivos, retraimento social e insatisfação com a autoimagem entre indivíduos acometidos. Esses efeitos tendem a ser mais intensos em casos persistentes ou moderados a graves, bem como em populações jovens. A literatura também destaca que abordagens terapêuticas centradas exclusivamente no controle das lesões cutâneas são insuficientes para lidar com o sofrimento psicossocial associado, evidenciando a necessidade de estratégias integradas de cuidado. **Conclusão:** A acne vulgar exerce impacto relevante na qualidade de vida e no bem-estar psicossocial dos indivíduos, configurando-se como um tema pertinente à Saúde Coletiva. A incorporação de abordagens educativas, preventivas e de cuidado integral, que considerem aspectos emocionais e sociais, é fundamental para a promoção da saúde e para a redução dos impactos negativos associados à condição.

Palavras-chave: Acne Vulgar; Impacto Psicossocial; Qualidade De Vida; Saúde Coletiva.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.